

Deutschlands Forschungslandschaft für alternative Proteine

Führende
Forschungsinstitutionen

Alternative Proteine – auf Basis von Pflanzen, Fermentation, oder Zellkultivierung – bieten eine vielversprechende Lösung, um den weltweit steigenden Bedarf an Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten zu decken und dabei zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beizutragen.

510 Publikationen

Platz 1 in Europa bei den wissenschaftlichen Publikationen bei einem Wachstum von **+256%** (2020–2025)

828 Patente

Platz 4 in Europa bei den publizierten Patenten (2015–2025)

Öffentliche Förderung absolut

in Mio. Euro · 2020-2025

Öffentliche Förderung pro Kopf

in Euro pro Person · 2020-2025

Sollte Deutschland alternative Proteine zu einer strategischen Priorität machen, könnte der Sektor bis 2045 einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaft des Landes leisten.

65 Mrd. Euro

jährlicher Beitrag zur Bruttowertschöpfung

+250,000

Arbeitsplätze im Sektor

